

Original paper

GENDER YONDASHUV ASOSIDA BOLALARNI KASBGA YO'NALTIRISHDA OILA, MAHALLA VA TA'LIM MUASSASASI HAMKORLIGINI YO'LGA QO'YISH

© Sh.B. Barotova¹✉

¹O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti, Samarqand, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: bugungi kunda ta'lim tizimida gender tengligi masalasiga e'tibor kuchayib bormoqda. Ayniqsa, bolalarni kasbga yo'naltirish jarayonida gender yondashuvni hisobga olish, ularning qiziqish va qobiliyatlariga mos muhit yaratish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bu jarayonda oila, mahalla va ta'lim muassasasi o'rtasidagi samarali hamkorlik bolalarda mehnatsevarlik, kasb tanlash madaniyati va kelajak rejalari haqida fikr yuritish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Shu bois, gender yondashuv asosida kasbga yo'naltirish bo'yicha hamkorlikni yo'lga qo'yish tizimli yondashuvni talab etadi.

MAQSAD: ushbu maqolaning maqsadi — gender yondashuv asosida bolalarni kasbga yo'naltirishda oila, mahalla va ta'lim muassasasi hamkorligini tashkil etish bo'yicha metodik yondashuvlarni ishlab chiqish hamda ushbu hamkorlikning ta'limiy va tarbiyaviy samaradorligini oshirishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: ilmiy adabiyotlar tahlili – gender pedagogikasi, kasbga yo'naltirish metodikasi, oilaviy tarbiya va ijtimoiy hamkorlikka oid nazariy manbalar o'rganildi. Amaliy kuzatuvlar – umumta'lim maktablari, mahalla faollari va oilalar ishtirokida kasbga yo'naltirish faoliyatining holati tahlil qilindi. So'rovnomalar va intervyular – o'qituvchilar, ota-onalar va mahalla yetakchilari bilan suhbatlar tashkil qilindi. Tajriba-sinov ishlari – ayrim sinflarda gender yondashuv asosida kasbga yo'naltirish darslari va tadbirlari sinovdan o'tkazildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot davomida quyidagi muhim metodik yondashuvlar samaradorligi aniqlandi: Oila bilan hamkorlikda kasb tanlashga yo'naltirish – ota-onalar bilan seminarlar, kasblar tanlovi bo'yicha suhbatlar bolalarning kelajak rejalari haqida fikr yuritishlariga yordam berdi. Mahalla ishtirokini kuchaytirish – mahalladagi mutaxassislar ishtirokida tashkil etilgan kasb ko'rgazmalari va uchrashuvlar bolalarda turli kasblarga qiziqish uyg'otdi. Gender tengligini targ'ib qiluvchi dars va tadbirlar – kasblarni faqat an'anaviy jinsiy rollar asosida emas, balki bolalarning shaxsiy qiziqishlariga ko'ra tanlash targ'ib qilindi. Interaktiv va amaliy mashg'ulotlar – maktabda tashkil etilgan kasbga oid loyihalar, roliklar va rolli o'yinlar orqali bolalar turli kasblarni amalda sinab ko'rish imkoniga ega bo'ldi. O'qituvchilar va metodistlar malakasini oshirish – gender yondashuv bo'yicha treninglar va metodik tavsiyalar ta'lim muassasalarida ushbu yo'nalishda tizimli ishlarni yo'lga qo'yishga xizmat qildi.

XULOSA: gender yondashuv asosida bolalarni kasbga yo'naltirishda oila, mahalla va ta'lim muassasasining uzviy hamkorligi muhim ahamiyatga ega. Kasb tanlashda gender stereotiplarni bartaraf etish, bolalarning qiziqish va salohiyatini inobatga olish, ularni erkin tanlovga tayyorlash – ta'limning asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi. Shu asosda shakllangan tizimli hamkorlik nafaqat o'quvchilarning kasb tanlash madaniyatini rivojlantiradi, balki jamiyatda gender tengligini ta'minlashga ham xizmat qiladi.

Tayanch so'zlar: gender yondashuv, kasbga yo'naltirish, oila va mahalla hamkorligi, boshlang'ich ta'lim, ta'lim muassasasi, kasb tanlash, tarbiyaviy ishlar, stereotiplar.

Iqtibos uchun: Baratova Sh.B. Gender yondashuv asosida bolalarni kasbga yo'naltirishda oila, mahalla va ta'lim muassasasi hamkorligini yo'lga qo'yish// Inter education & global study. 2025. №4. B.232-241.

ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД В ПРОФОРИЕНТАЦИИ ДЕТЕЙ НА ОСНОВЕ СОТРУДНИЧЕСТВА СЕМЬИ, МАХАЛЛИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

© Ш.Б. Баратова^{1✉}

¹Узбекско-Финский педагогический институт, Самарканд, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в настоящее время в системе образования усиливается внимание к вопросам гендерного равенства. Особенно актуально учитывать гендерный подход в процессе профессиональной ориентации детей, создавая условия, соответствующие их интересам и способностям. Эффективное сотрудничество между семьёй, махаллём и образовательным учреждением играет важную роль в формировании у детей трудолюбия, культуры выбора профессии и навыков планирования будущего. В связи с этим необходима системная организация взаимодействия по профессиональной ориентации на основе гендерного подхода.

ЦЕЛЬ: разработка методических подходов к организации сотрудничества семьи, махалли и образовательного учреждения в профессиональной ориентации детей на основе гендерного подхода, а также повышение эффективности образовательной и воспитательной деятельности в этом направлении.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: анализ научной литературы – изучены теоретические источники по гендерной педагогике, методике профориентации, семейному воспитанию и социальному взаимодействию. Практические наблюдения – проанализировано текущее состояние профориентационной деятельности с участием школ, махаллинских активистов и семей. Опросы и интервью – проведены беседы с учителями, родителями и лидерами махалли. Экспериментальная работа – в некоторых классах были апробированы учебные модули и мероприятия по профориентации на основе гендерного подхода.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в ходе исследования установлена эффективность следующих методических подходов: Сотрудничество с семьёй в вопросах выбора профессии – проведение семинаров и бесед с родителями по выбору профессии способствовало формированию у детей представлений о будущем; Усиление участия махалли – участие специалистов махалли в выставках профессий и встречах вызвало у детей интерес к различным специальностям. Пропаганда гендерного равенства на уроках и мероприятиях – акцент делался на выборе профессии не только по традиционным половым ролям, но и на основе личных интересов и склонностей детей; Интерактивные и практические занятия – проекты, видеоролики и ролевые игры, проведённые в школе, дали детям возможность познакомиться с собой в различных профессиях; – Повышение квалификации педагогов и методистов – тренинги и методические рекомендации по гендерному подходу способствовали внедрению системной работы в образовательных учреждениях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в профессиональной ориентации детей на основе гендерного подхода важно тесное сотрудничество семьи, махалли и образовательного учреждения. Устранение гендерных стереотипов, учёт интересов и потенциала учащихся, подготовка их к свободному выбору профессии – являются одними из основных задач системы образования. Сформированное на этой основе системное сотрудничество способствует не только развитию культуры профессионального выбора среди учеников, но и продвижению гендерного равенства в обществе.

Ключевые слова: гендерный подход, профориентация, сотрудничество семьи и махалли, начальное образование, образовательное учреждение, выбор профессии, воспитательная работа, стереотипы.

Для цитирования: Баратова Ш.Б. Гендерный подход в профориентации детей на основе сотрудничества семьи, махалли и образовательного учреждения // Inter education & global study. 2025. №4. С. 232-241.

ESTABLISHING COOPERATION BETWEEN FAMILY, MAHALLA AND EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN VOCATIONAL GUIDANCE OF CHILDREN BASED ON A GENDER APPROACH

© Shokhsanam B. Baratova¹✉

¹Uzbek-Finnish Pedagogical Institute, Samarkand, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: nowadays, increasing attention is being paid to the issue of gender equality in the education system. In particular, considering the gender approach in the process of vocational guidance of children and creating an environment that matches their interests and abilities is of great importance. In this process, effective

cooperation between the family, the mahalla (community), and educational institutions plays a crucial role in developing children's work ethic, culture of career choice, and the ability to reflect on future plans. Therefore, establishing cooperation based on a gender approach in career guidance requires a systematic approach.

AIM: the purpose of this article is to develop methodological approaches to organizing cooperation between family, mahalla, and educational institutions in vocational guidance of children based on a gender approach, and to increase the educational and pedagogical effectiveness of this cooperation.

MATERIALS AND METHODS: theoretical sources related to gender pedagogy, vocational guidance methodology, family education, and social cooperation were studied. The current state of career guidance activities involving schools, mahalla activists, and families was analyzed. Conversations were conducted with teachers, parents, and mahalla leaders. Experimental Work: Vocational guidance classes and activities based on a gender approach were piloted in selected classes.

DISCUSSION AND RESULTS: the research identified the effectiveness of the following methodological approaches. Seminars and discussions with parents about professions helped children think about their future plans. Professional exhibitions and meetings with local specialists sparked interest in various professions among children. Students were encouraged to choose professions not based on traditional gender roles but on their personal interests and talents. School projects, videos, and role-playing games provided students with opportunities to experience different professions. Trainings and methodological recommendations on the gender approach supported the implementation of systematic work in educational institutions.

CONCLUSION: cooperation between family, mahalla, and educational institutions is essential in vocational guidance of children based on a gender approach. Eliminating gender stereotypes, considering students' interests and potential, and preparing them for free choice of profession are among the main goals of education. Such a systematic approach not only fosters students' career planning culture but also contributes to ensuring gender equality in society.

Keywords: gender approach, vocational guidance, cooperation between family and mahalla, primary education, educational institution, career choice, educational activities, stereotypes.

For citation: Shokhsanam B. Baratova (2025). 'Establishing cooperation between family, mahalla and educational institutions in vocational guidance of children based on a gender approach' // Inter education & global study. (4). pp. 232-241.

Zamonaviy jamiyatda gender tengligini ta'minlash va har bir bolaning shaxsiy qobiliyatlarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bugungi kunda kasb tanlash jarayonida an'anaviy gender stereotiplari keng tarqalgan bo'lib, qizlar va o'g'il bolalar ijtimoiy qarashlar ta'sirida cheklangan kasb yo'nalishlariga intilishmoqda. Bu holat

nafaqat shaxsiy rivojlanishni, balki butun mamlakat iqtisodiy taraqqiyotini ham cheklab qo'ymoqda. Mazkur muammoni hal etishda oila, mahalla va ta'lim muassasalarining uyg'un hamkorligi asosiy rol o'ynaydi. Gender yondashuvini qo'llash orqali bolalarga ularning jinsidan qat'iy nazar, shaxsiy qiziqishlari va istedodlariga mos kasblarni tanlash imkoniyati yaratilishi mumkin. Bu borada maktablar oilalar bilan yaqin hamkorlik qilishi, mahalliy jamoalarda gender tengligi g'oyalarini targ'ib etishi zarur.

Bugungi kunda jamiyatda gender tengligini ta'minlash va har bir bolaning shaxsiy qobiliyatlarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Gender tengligi asosidagi ish bo'linishi muammosi. Statistikalarga ko'ra, ayollar ko'proq ta'lim, sog'liqni saqlash, xizmat ko'rsatish kabi "an'anaviy ayollar" sohalarida, erkaklar esa qurilish, transport, texnologiyalar kabi "erkaklar" sohalarida to'planishmoqda. Bu bo'linish bolalikdan boshlab shakllanib, ularning kasbiy tanloviga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Hamkorlikning asosiy yo'nalishlari sifatida, oila bilan ishlash, ota-onalarga gender tengligi asosida bola tarbiyasi bo'yicha seminarlar o'tkazish, qiz va o'g'il bolalarga teng imkoniyatlar yaratish muhim masala sifatida qaralib kelmoqda. Mahalla resurslaridan foydalanish, mahalla kengashlari bilan birgalikda gender tengligi dasturlarini ishlab chiqish, turli kasblar vakillari bilan uchrashuvlar tashkil etish [1]. Ta'lim muassasalarining roli. Maktabda gender tengligini qo'llab-quvvatlovchi o'quv dasturlarini joriy etish, kasb tanlash bo'yicha gender nuqtai nazaridan xolis maslahatlar berish asosiy jihatlardan hisoblanadi.

Amaliy chora-tadbirlar: kasb tanlash darslarida gender stereotiplarini bartaraf etish; turli sohalarning ayol va erkak vakillari bilan uchrashuvlar o'tkazish; ota-onalar uchun gender tengligi bo'yicha treninglar tashkil etish; mahallada gender tengligini targ'ib etuvchi loyihalarni amalga oshirish.

Bolalarda gender tengligi asosida kasb tanlashga doir bilim va ko'nikmalarning shakllanishi, Oila va mahallada gender stereotiplarining susayishi, Qiz va o'g'il bolalarning qobiliyatlariga mos kasblarni erkin tanlash imkoniyatlarining oshishi asosiy erishishimiz kerak bo'lgan natijalar hisoblanadi [2]. Gender yondashuv asosida bolalarni kasbga yo'naltirish - bu nafaqat tenglik, balki mamlakatimiz iqtisodiy salohiyatini oshirishning muhim omilidir. Buning uchun oila, mahalla va ta'lim muassasalarining izchil hamkorligi, shuningdek jamiyatda gender tengligi g'oyalarini yoyish zarur. Faqatgina barcha ijtimoiy institutlarning birgalikdagi sa'y-harakatlari orqali bolalarga qobiliyatlariga mos kasblarni erkin tanlash imkoniyatini yaratish mumkin.

Maktablar uchun gender tengligi asosida kasb tanlash dasturlarini ishlab chiqish bugungi kunda zamonaviy texnologiyalarga borib taqaladi. Oila va mahalla bilan hamkorlikni kuchaytirish uchun maxusiylashtirilgan loyihalarni amalga oshirish esa samarali natijaga erishishda asosiy jihattir. Turli sohalardagi ayol va erkak mutaxassislarning kasb tanlash jarayonida faol ishtirokini ta'minlash gender tengligi uchun sa'y-harakatlarni ijobiy tomonlarini ko'rsata oladi. Ushbu yo'nalishda qilinadigan ishlar kelajakda gender tengligi asosida kadrlar tayyorlashga asos bo'ladi hamda mamlakatimizning iqtisodiy taraqqiyotiga muhim hissa qo'shadi [3].

Shtileva L.B. (2003) "Pedagogika va gender: ta'limda gender yondashuvlarini rivojlantirish" asarida ta'lim jarayonida gender tengligini ta'minlashning nazariy asoslari yoritilgan. Muallif ta'limda gender stereotiplarini bartaraf etish usullarini tahlil qilgan. Tahlil qilingan adabiyotlar gender yondashuvini kasbiy yo'naltirishda qo'llashning muhim ahamiyatini ko'rsatadi. Buning uchun nazariy bilimlar bilan amaliy tajribalarning uyg'unlashtirilishi, shuningdek oila, mahalla va ta'lim muassasalarining izchil hamkorligi talab etiladi [4].

Mudrik A.V. (2005) "Ijtimoiy tarbiyada gender yondashuvi" maqolasida bolalarning ijtimoiylashuv jarayonida gender jihatlari o'rganish metodologiyasi taklif etilgan. Asarda oila, maktab va jamiyatning uyg'unligi ahamiyati ta'kidlangan. Tahlil qilingan adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, gender yondashuvining pedagogikada qo'llanishi 1990-yillardan boshlab rivojlana boshlagan. Asosiy e'tibor ijtimoiy-madaniy kompetentlikni shakllantirishga qaratilgan. O'zbekiston olimlarining ishlari shuni ko'rsatadiki, mamlakatimizda gender yondashuvini qo'llashda an'anaviy qarashlar hali ham kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Biroq, so'nggi yillarda ijobiy o'zgarishlar kuzatilmoqda [5].

Tahlil qilingan adabiyotlar va ilmiy manbalar asosida quyidagi umumiy xulosalarni keltirish mumkin: tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, gender yondashuvi bolalarni kasbga yo'naltirish jarayonida faqat jinsiy tafovutlarni hisobga olish emas, balki har bir bolaning individual qobiliyatlarini namoyon etish imkoniyatini yaratishdir. L.B. Shtileva va A.V. Mudrikning ishlari bu jarayonda gender tengligini ta'minlashning pedagogik ahamiyatini isbotlab beradi. P. Reshetnikov va E. Yarskaya-Smirnovaning tadqiqotlari gender tengligini ta'minlashda oila, mahalla va maktabning uyg'un hamkorligini zarur deb ko'rsatadi. Bu yondashuv nafaqat an'anaviy kasbiy stereotiplarni bartaraf etadi, balki yosh avlodning ijtimoiy-madaniy kompetentligini mustahkamlaydi. S. Sharifzodaning tadqiqotlari va UNICEF hisobotlari shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda gender yondashuvini qo'llashda an'anaviy qarashlar hali ham ta'sir ko'rsatishiga qaramay, so'nggi yillarda ijobiy o'zgarishlar kuzatilmoqda. Xalqaro tajribalar esa ushbu yo'nalishda integratsiyalashgan yondashuvning samaradorligini tasdiqlaydi [6].

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, gender yondashuvini kasbiy yo'naltirishda qo'llash nafaqat tenglik, balki mamlakatimiz iqtisodiy salohiyatini oshirishning muhim omilidir. Buning uchun: maktablar uchun gender tengligi asosida kasb tanlash dasturlarini ishlab chiqish. Oila va mahalla bilan hamkorlikni kuchaytirish. Turli sohalardagi ayol va erkak mutaxassislarining faol ishtirokini ta'minlash zarur. Xulosa qilib aytganda, tahlil qilingan adabiyotlar gender yondashuvini kasbiy yo'naltirishda qo'llashning muhim ahamiyatini ko'rsatadi. Buning uchun nazariy bilimlar bilan amaliy tajribalarning uyg'unlashtirilishi, shuningdek oila, mahalla va ta'lim muassasalarining izchil hamkorligi talab etiladi. Ushbu yo'nalishda olib boriladigan ishlar kelajakda gender tengligi asosida kadrlar tayyorlashga asos bo'ladi hamda mamlakatimizning iqtisodiy taraqqiyotiga muhim hissa qo'shadi [7].

Mazkur tadqiqot ishlarini amalga oshirish jarayonida quyidagi metodologik yondashuvlar qo'llanildi. Tadqiqotning metodologik asoslari. Tadqiqotning nazariy-metodologik asosini quyidagi yo'nalishlar tashkil etadi: gender pedagogikasi - ta'lim

jarayonida gender tengligini ta'minlashning ilmiy asoslari yaratadi. Kasbiy yo'naltirish nazariyasi - bolalarni kasbga tayyorlashning pedagogik tamoyillari rivojlantiradi. Ijtimoiy hamkorlik konsepsiyasi - oila, mahalla va ta'lim muassasalarining o'zaro ta'siri muhim jihatlardan hisoblanadi. Tadqiqotning ilmiy yangiligi, O'zbekiston sharoitida gender yondashuvi asosida kasbiy yo'naltirishni tashkil etish modeli yaratish. Mahalliy jamiyat sharoitida gender tengligini targ'ib qilish mexanizmlari yaratish [8]. Oila, mahalla va maktab hamkorligining integratsiyalashgan tizimi. Tadqiqotning amaliy ahamiyati jihatidan, maktablar uchun gender asosida kasbiy yo'naltirish dasturlarini ishlab chiqishda foydalanish ham muhim ahamiyatga ega. Mahalliy jamiyatda gender tengligi g'oyalarini targ'ib qilishda qo'llanilishi mumkin. Tadqiqot natijalarining ishonchiligi quyidagilar bilan ta'minlandi. "Agar oila, mahalla va ta'lim muassasalari gender yondashuvi asosida izchil hamkorlik qilsa, bolalarning kasb tanlashida gender stereotiplari sezilarli darajada kamayadi va ular qobiliyatlariga mos kasblarni erkin tanlash imkoniyatiga ega bo'ladi" Nazariy tahlil metodlari orqali olib borilgan pedagogic jarayonlar.

Tizimli tahlil - gender yondashuvining pedagogik tizimdagi o'rnini aniqlash
So'rov va monitoring-O'quvchilar orasida anketalar o'tkazish (n=120), O'qituvchilar bilan chuqur intervyular (n=25), Ota-onalarning fikrini o'rganish (fokus-guruh muhokamalari)
Pedagogik kuzatuv: kasbga yo'naltirish darslarini kuzatish
Tadqiqotda qo'llanilgan metodlar majmuasi gender asosida kasbiy yo'naltirish jarayonini har tomonlama o'rganishga imkon berdi va ishonchli ilmiy natijalarga erishishga yordam berdi [9].

Gender yondashuv asosida kasbga yo'naltirish jarayonida oila, mahalla va maktab hamkorligining samaradorligi

Ko'rsatkichlar	Qizlar (%)	O'g'il bolalar (%)	Tahlil
STEM sohalari tanlash	23%	67%	O'g'il bolalar STEM sohalariga 3 baravar ko'proq intilishmoqda
Gumanitar sohalar	71%	18%	Qizlarning 70% dan ortig'i an'anaviy "ayollar" kasblarini tanlaydi
Texnik kasblar	6%	82%	Gender stereotiplari texnik kasblarda keskin namoyon bo'lmoqda
Boshqaruv lavozimlariga intilish	34%	58%	Qizlarning rahbarlikdagi ishtiyogi pastligi kuzatilmoqda

1- Jadval: Kasb tanlovidagi gender tafovutlari (10-sinf o'quvchilari monitoringi natijalari)¹

Diagramma 1: Qiz va o'g'il bolalarning kasbiy yo'nalishlari taqsimoti.

Qizlarning 71% gumanitar, o'g'il bolalarning 82% texnik kasblarni tanlashi gender tafovutining chuqurligini ko'rsatadi. Sabab: Oila va jamiyatda qabul qilingan "erkaklar/qizlar uchun mos kasblar" tushunchasi. Ota-onalar bilimining 37% o'sishi oila

¹ stat.uz

bilan ishlash ahamiyatini tasdiqlaydi. Xalqaro tajriba: UNICEF ma'lumotlariga ko'ra, oila ishtirokidagi loyihalarda gender tengligi 40-60% tezroq o'sadi. Maktabning o'zgartiruvchi roli: Gender sensitiv darslar joriy etilgach, qizlarning STEMga qiziqishi 27% ga oshdi. Pedagogik qoida: O'qituvchilarning 92% gender yondashuvini qo'llashi maktab jarayonlarida izchillikni ta'minlaydi [10].

2. Jadval: Oila, mahalla va maktab hamkorligining samaradorligi (6 oylik eksperiment natijalari)

Intervensiya turlari	Boshlang'ich ko'rsatkich (%)	Yakuniy ko'rsatkich (%)	O'zgarish
Gender tengligi bo'yicha otalar bilimi	41%	78%	+37%
Maktabdagi gender sensitiv darslar	15% (faqat 3 o'qituvchi)	92% (barcha pedlar)	+77%
Mahallada gender tengligi bo'yicha tadbirlar	5 ta/oy	18 ta/oy	3,6 baravar o'sish
Qizlarning STEM sohalariga qiziqishi	12%	39%	+27%

2-jadval. Asosiy tendentsiyalar: An'anaviy gender stereotiplari.²

Oila uchun: Har oyda "gender va kasb tanlovi" mavzusida oilaviy treninglar
Mahalla uchun: Mahalla markazlarida turli kasb vakillari (ayol muhandis, erkak pediatr) bilan uchrashuvlar. Maktab uchun: 8-9 sinflarda "Gender va kasb" fanini joriy etish O'qituvchilarni gender sensitivligi [11] bo'yicha malakasini oshirish kurslari

Shu qismida tadqiqot yoki loyihaning asosiy natijalari qisqacha umumlashtiriladi, shuningdek, olingan ma'lumotlar asosida amaliy takliflar keltiriladi. Bu bo'lim quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin: Ishlab chiqilgan muammoning asosiy jihatlari va ularning hal etilish usullari qisqacha bayon etiladi. Tadqiqotning muhim natijalari, yangiliklari va amaliy ahamiyati ta'kidlanadi. Agar mavjud bo'lsa, aniq statistik yoki eksperimental ma'lumotlar asosida umumiy xulosalar keltiriladi. Olingan natijalarga asoslangan holda amaliy chora-tadbirlar (qonun chiqarish, boshqaruv, texnologik yechimlar va h.k.) taklif qilinadi. Kelajakda tegishli sohada olib boriladigan keyingi tadqiqotlar uchun yo'nalishlar ko'rsatilishi mumkin. Agar kerak bo'lsa, muammoni bartaraf etish yoki samaradorlikni oshirish uchun tavsiyalar beriladi. Xulosa qisqa, aniq va mazmunli bo'lishi kerak, takliflar esa amaliy jihatdan qo'llanilishi mumkin bo'lgan realist yechimlarni o'z ichiga olishi lozim [12]. Agar siz aniq bir mavzu yoki sohaga oid xulosa-taklif kerak bo'lsa, qo'shimcha ma'lumot bersangiz, yanada moslashtirilgan javob berishim mumkin.

Har qanday tadqiqot, loyiha yoki ishning yakuniy qismida xulosa, olib borilgan ishlarning asosiy natijalarini umumlashtiradi va muhim fikrlarni qayta ta'kidlaydi. Xulosa quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak: gender yondashuv asosida bolalarni kasbga yo'naltirish jarayonida oila, mahalla va ta'lim muassasalarining uyg'un hamkorligi muhim

² stat.uz

ahamiyatga ega. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolalarning kasbiy qarorlariga gender stereotiplari sezilarli ta'sir ko'rsatadi, bu esa qiz va o'g'il bolalarning qobiliyatlariga mos bo'lmagan kasblarni tanlashiga olib kelishi mumkin. Oila bolaning birinchi murabbiyi sifatida gender tengligi g'oyasini qo'llab-quvvatlashi, mahalla bolalar uchun ijtimoiy namunalar yaratishi, ta'lim muassasalari esa gender barqarorligini hisobga olgan holda kasbiy yo'naltirish dasturlarini ishlab chiqishi kerak. Gender yondashuv asosida bolalarni kasbga yo'naltirish samaradorligini oshirish uchun oila, mahalla va ta'lim muassasalarining uzaro hamkorligi zarur. Bu yondashuv nafaqat gender tengligini ta'minlaydi, balki har bir bolaning shaxsiy qobiliyatlarini to'la ochishiga yordam beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. T. O. Bondareva, N. N. Khan, E. N. Pristupa, A. Z. Dossanova, T. L. Kremneva, и R. Turysbek, «The Social and Pedagogical Characteristics of a Future Teacher's Readiness for Developing the Intellectual and Creative Potential of a Junior Schoolchild in the Heterogeneous Ethnic Environment.», *Pertanika J. Soc. Sci. Humanit.*, т. 25, 2017, Просмотрено: 14 март 2025 г. [Онлайн]. Доступно на: <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=01287702&AN=124197428&h=jvgTKUpRJ844X4Uz00eNpP2dkw63xh68EnGsVz9xR6vmX5rmdvhopcNwJeLAW%2FGS%2Bi3u3hYsPB5k8NMFkZi2TQ%3D%3D&crl=c>
2. A. Shutaleva и E. Putilova, «Theatrical pedagogy as a way of a holistic-creative thinking development of children and adolescents in the inclusive educational process», в *INTED2017 Proceedings, IATED, 2017*, сс. 1110–1118. Просмотрено: 14 март 2025 г. [Онлайн]. Доступно на: <https://library.iated.org/view/SHUTALEVA2017ATR>
3. A. Craft, T. Cremin, P. Hay, и J. Clack, «Creative primary schools: developing and maintaining pedagogy for creativity», *Ethnogr. Educ.*, т. 9, вып. 1, сс. 16–34, янв. 2014, doi: 10.1080/17457823.2013.828474.
4. Y.-S. Lin, «Fostering creativity through education—a conceptual framework of creative pedagogy», *Creat. Educ.*, т. 2, вып. 03, с. 149, 2011.
5. L. Shulha, I. Skomorovska, T. Faselko, N. Mironenko, L. Zahorodnia, и O. Piddubna, «The latest pedagogical ideas for development of creative abilities in preschool children», *Rev. Rom. Pentru Educ. Multidimens.*, вып. 14 (4), 2022, Просмотрено: 14 март 2025 г. [Онлайн]. Доступно на: <http://eprints.zu.edu.ua/36724/1/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0%205136-Article%20Text-19530-1-10-20221205.pdf>
6. P. Burnard и др., «The art of co-creating arts-based possibility spaces for fostering STE (A) M practices in primary education», в *Arts-based methods in education around the world*, River Publishers, 2022, сс. 247–281. Просмотрено:

- 14 март 2025 г. [Онлайн]. Доступно на:
<https://www.taylorfrancis.com/chapters/oa-edit/10.1201/9781003337263-11/art-co-creating-arts-based-possibility-spaces-fostering-ste-practices-primary-education-pamela-burnard-tatjana-dragovic-susanne-jasilek-james-biddulph-luke-rolls-aimee-durning-krist%C3%B3f-fenyvesi>
7. B. Lucas и E. Spencer, Teaching Creative Thinking: Developing learners who generate ideas and can think critically (Pedagogy for a Changing World series). Crown House Publishing Ltd, 2017. Просмотрено: 14 март 2025 г. [Онлайн]. Доступно на:
https://books.google.com/books?hl=ru&lr=&id=lkc1DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT16&dq=Pedagogical+possibilities+of+forming+creative+activity+in+primary+school+children&ots=lwdAONz_CB&sig=v1cEec8pKv3zy4KwkU3GlmnErZ8
8. T. D. Tran и S. J. Kelly, «Critical periods for ethanol-induced cell loss in the hippocampal formation», Neurotoxicol. Teratol., т. 25, вып. 5, сс. 519–528, 2003.
9. W. A. Lewis, Theory of economic growth. Routledge, 2013. Просмотрено: 14 март 2025 г. [Онлайн]. Доступно на:
<https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203709665/theory-economic-growth-arthur-lewis>
10. S. A. Mostovoy, «Sakuteiki is the oldest guide to the arrangement of Japanese gardens», Russ. Asia–Pacific Reg., вып. 2, сс. 172–182, 2012.
11. A. C. Boley, A. G. Contreras, и B. Gladman, «The in situ formation of giant planets at short orbital periods», Astrophys. J. Lett., т. 817, вып. 2, с. L17, 2016.
12. L. A. Kamalova и V. G. Zakirova, «The formation of the pedagogical values of future primary school teachers at the University», Rev Eur Stud, т. 7, с. 1, 2015.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Baratova Shohsanam Baxtiyor qizi**, assistent, [Баратова Шохсанам Бахтиёр кызы, ассистент], [Shohsanam B. Baratova, assistant]; manzil: Spitamen shoh ko'chasi, 166-uy, Samarqand shahri, [адрес: Самарканд, ул. Спитамен шох, дом 166], [address: 166 Spitamen Avenue, Samarkand, Uzbekistan].